

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag'ishlangan

**“ZAMONAVIY O'ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA'LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan **“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI”** mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

1. Баскаков Н. А. *Введение в изучение тюркских языков*. – М.: Наука, 1969. – 384 с.
2. Кононов А. Н. *Грамматика современного узбекского литературного языка*. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 450 с.
3. Щерба Л. В. *Языковая система и речевая деятельность*. – Л.: Наука, 1974. – 428 с.
4. Ахманова О. С. *Словарь лингвистических терминов*. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 608 с.
5. Виноградов В. В. *Русский язык (Грамматическое учение о слове)*. – М.: Высшая школа, 1986. – 640 с.

ЯЗЫК СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

*Рахматова Кизлархон Улугбек кизи,
преподаватель, Гулистанский государственный университет
asalulugbekovna13@gmail.com*

Аннотация. Статья посвящена исследованию языка социальных сетей, его особенностей и эволюции в контексте современной коммуникации. В условиях цифровизации и быстрого развития информационных технологий социальные сети стали важной частью повседневной жизни, оказывая значительное влияние на способы общения и восприятие языка. Особое внимание уделяется характеристикам языка, используемого в онлайн-пространстве, таким как сокращения, аббревиатуры, заимствования из иностранных языков, использование смайликов и эмодзи.

Ключевые слова: Информационные технологии, социальные сети, онлайн-сообществ, «Эмодзи», SNS (от social networking service), сленг.

Abstract. The article is dedicated to the study of the language of social networks, its features, and evolution in the context of modern communication. In the era of digitalization and rapid development of information technologies, social networks have become an integral part of daily life, significantly influencing communication methods and language perception. Special attention is given to the characteristics of the language used in online spaces, such as abbreviations, foreign language borrowings, and the use of emoticons and emojis.

Keywords: Information technology, social networks, online communities, "Emojis", SNS (social networking service), slang.

В современном мире информационные технологии стремительно развиваются, оказывая значительное влияние на различные сферы жизни общества, включая образование. Одним из наиболее популярных инструментов цифровой эпохи являются социальные сети, которые активно используются не только для общения, но и для обучения. Многие авторы отмечают, что социальные сети предоставляют уникальные возможности для интерактивного общения, обмена знаниями и создания виртуальных сообществ, которые способствуют обучению [Иванов, 2018, с. 15]. Исследования показывают, что использование социальных сетей позволяет учащимся взаимодействовать с носителями языка, получать обратную связь и развивать коммуникативные навыки [Сидоров, 2020, с. 78].

Термин «социальная сеть» впервые употребил американский социолог из Манчестерской школы Джеймс Барнс. В настоящее время данное понятие трактуется как интернет-платформа для общения, знакомств и установления социальных связей между зарегистрированными на ней пользователями со схожими интересами, а также для развлечения и работы.

Социальная сеть - (сокр. *соцсеть*, *SNS* от *social networking service*) – онлайн-платформа, используемая для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения (музыка, фильмы) и работы.

Русский писатель, философ и общественный деятель XIX века Владимир Одоевский в своём незаконченном утопическом романе «4338-й год», написанном в 1835 году, предсказал появление современных блогов и Интернета в целом. В нём сказано, что «между знакомыми домами устроены магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далёком расстоянии разговаривают друг с другом», а также о «домашних газетах», издающихся «во многих домах, особенно между теми, которые имеют большие знакомства»: этими газетами «заменяется обыкновенная переписка», в них «помещаются обыкновенно извещение о здоровье или болезни хозяев и другие домашние новости, потом разные мысли, замечания, небольшие изобретения, а также и приглашения, когда же бывает зов на обед, то и le menu» [Малер, 2019].

Общение в Социальных сетях принято называть «устно-письменной» системой коммуникаций по ряду причин. Для общения в Интернет-пространстве используется письменный вариант языка, однако в условиях интерактивной сетевой коммуникации темп речи приближен к её устной разновидности. Признаки: пренебрежение правилами орфографии, онлайн-общение воспринимается как разговор, а не как письмо, наличие большого количества сленга, использование «Эмодзи» для выражения эмоций коммуникантов.

Существует несколько основных признаков общения в Сети. Одним из таких признаков является упрощение языка. В интернете мы часто используем сокращения, аббревиатуры и эмодзи вместо полноценных слов и фраз. Это не только экономит время при написании сообщений, но и создает свой уникальный язык общения. Помимо этого, одним из основных признаков общения в Сети является распространение английского языка в интернет-коммуникации. Многие термины и выражения английского языка стали общеупотребительными и в русскоязычном интернет-пространстве.

Интернет язык — важная часть современной коммуникации. Он позволяет людям общаться быстро и эффективно, что особенно важно в нашей быстро развивающейся цифровой эпохе. Он постоянно развивается и меняется в зависимости от текущих трендов и потребностей пользователей.

С момента своего возникновения социальные сети многократно осмысливались исследователями и преподавателями как средство обучения иностранному языку и как образовательная технология [Нестерова, 2021, с. 262].

В современном языке сленг может по праву считаться самостоятельным явлением. Сленг как часть лексики русского языка не является устойчивым, т.к. появляются новые слова и выражения, в связи с политическими, социальными и культурными изменениями в обществе.

Существует несколько способов образования сленгов в русском языке:

1. Иноязычные заимствования. Самое большое количество заимствований из английского языка. Например, гоу – пойдём (от англ. to go), хай – привет (от англ. Hi), пост – публикация (от англ. to post). Также много заимствований из японского языка. Это объясняется популярностью японских мультфильмов аниме. Например, «няша» (от японского ня – мяу).

2. Добавление суффиксов. Наиболее распространенные суффиксы: к (личные сообщения - личка, музыка – музыка), юх (день рождения – днюха).

3. Использование аббревиатур. Аббревиатуры могут получаться из первых букв словосочетания, например, Новый Год – НГ, день рождения – ДР. Так же аббревиатуры создают из сокращения слов до слогов. Например, компьютер – комп, преподаватель – препод.

Параллельно с заимствованиями, у русских слов появляются новые значения. Например, слово страница становится синонимом к слову сайт - «адрес и место хранения информации в интернете», Анли́м (англ. unlimited) – доступ в Интернет с неограниченным трафиком, Заба́нить, забáбить – запретить пользователю написание сообщений в форум или чат (от англ. to ban).

Пунктуация в социальных сетях очень отличается от традиционной письменной речи. Как правило, характерно отклонение от общепринятых норм пунктуации.

В русском языке точка всегда стоит в конце предложения и выражает законченность мысли. В социальных сетях обычно не ставят точки, но если ставят, то это означает нечто негативное: сухость, злость.

Многоточие, как правило, ставят в знак недосказанности, при переписке это может означать «додумай сам»:

- Я не смогу приехать к тебе в пятницу
- Что случилось?
- Мамка не отпускает...

В социальных сетях вопросительный знак очень часто используется при переписке. Причем, в отличие от точки, требует незамедлительного ответа. Часто можно заметить использование большого количества восклицательных знаков. Такой прием означает большую эмоциональную окраску: «Что случилось?????????»

То же самое касается и восклицательного знака. Большое использование восклицательного знака может обозначать сильную экспрессию: «Мне это уже надоело!!!!!!»

Точка с запятой, двоеточие, тире практически не используется.

Как уже говорили ранее, чтобы придать эмоциональную окраску своим словам в переписке, используются смайлики. Как правило, используют картинки, встроенные в тот или иной мессенджер. Но существуют чаты, где таких картинок нет. В таком случае используют смайлики, сделанные из знаков препинания. Вот некоторые обозначения:

- =), :-),) – улыбка;
- =(, :-(-, (- грусть;
- ;-)- подмигивание;
- :-* - поцелуй.
- <3 — (англ. Love (a sideways heart) — Любовь (лежащее на боку сердце)

Таким образом, знаки препинания, которые должны логически оформлять текст, в современном мире в социальных сетях используются редко либо не по назначению. Также используется много производных слов из иностранных языков.

Литература

1. Аркадий Малер «Русский философ князь Владимир Фёдорович». www.livejournal.com 2019.03.12
2. Иванов И.И., Петров П.П. Использование социальных сетей для обучения иностранным языкам//Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2018. № 1. – С. 15.
3. Нестерова Н. Г., Туманова Д. А. Лингвометодические возможности социальных сетей в обучении русскому языку как иностранному (на примере Instagram) // Язык и культура. 2021. № 54. – С. 262.

4. Сидоров А.А., Смирнова Е.В. Социокультурные аспекты использования социальных сетей при изучении иностранных языков//Вопросы лингвистики и методики преподавания иностранных языков. 2020. № 6. – С.78.

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ПОЭМЫ А. С. ПУШКИНА “БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН”

*Эшбоева Мохинур Олимжон кизи
магистрантка 1 курса
Филологического факультета направления
Лингвистика
Гулистанского государственного университета,
г.Гулистан, Узбекистан.
mohinureshboyeva88@gmail.com*

***Аннотация:** В данной работе исследуются фразеологические единицы поэмы А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Анализируются механизмы трансформации традиционных романтических клише в уникальные авторские идиомы. Особое внимание уделяется центральным образам произведения «фонтану слёз» и «фонтану любви», которые рассматриваются не только как метафоры, но и как устойчивые фразеологические единицы, ставшие частью национального культурного кода.*

***Ключевые слова:** А.С.Пушкин, “Бахчисарайский фонтан”, фразеологические единицы, фразеологизм, фонтан слез, фонтан любви, символ, образ.*

Фразеологические единицы поэмы А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» представляет собой уникальный пласт идиоматики, где классическая книжная традиция переплетается с восточным колоритом и авторскими метафорами. Исследование устойчивых оборотов в тексте позволяет раскрыть не только динамику пушкинского слога, но и способы передачи глубокого психологизма героев через экспрессивные языковые формулы. В данной работе рассматривается роль фразеологизмов в создании эмоционального фона поэмы и их функция в формировании «ориентального» стиля автора.

Образ «**Фонтана слез**» в одноименной поэме А. С. Пушкина является центральным фразеологическим и символическим узлом, объединяющим историческую реальность, легенду и авторский вымысел. В русском языке это выражение — устойчивая литературная аллегория.